

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В МИОПИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Хидоятова З.Ш.

Ташкентский Фармацевтический институт, Республика Узбекистан

zulfiyahidoyatova@gmail.com +998993196810

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10684461>

Аннотация: Анализ ассортимента лекарственных средств, используемых при миопии зарегистрированных в Республике Узбекистан, показал, что на фармацевтическом рынке они представлены такими лекарственными формами как растворы, капли. Количество зарегистрированных в Государственном Реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан составило 10 торговых наименований.

Ключевые слова: Миопия, ассортимент, маркетинговое исследование.

Актуальность: В последние годы в республике реализованы комплексные меры по совершенствованию оборота лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.[1] На основании Постановления Президента Республики Узбекистан от 20.06.23 ПП 197«О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ» организовано регулирование фармацевтического рынка, внедрение системы контроля безопасности фармацевтической продукции.[2] Растущая потребность в эффективном лечении миопии в Узбекистане требует проведения маркетингового исследования лекарственных средств, используемых для борьбы с этим заболеванием. Наиболее распространенным в детском возрасте, чаще встречается у детей 9–12 лет, а подростков 12–15 лет в 25–30 % случаев. До 30 % людей имеют проблемы со зрением. А именно близорукость наблюдается у 80 % людей.[3]

Цель исследования: Целью данного исследования является изучение маркетинга рынка лекарственных средств, применяемых для лечения миопии в Республике Узбекистан, путём определения уровня востребованных препаратов. Данное исследование является актуальным, так как позволит определить потребности пациентов, а также поможет определить доли отечественных производителей в связи с принятием государственными органами управления соответствующих мер по развитию отечественных фармацевтических производителей и фармацевтическим компаниям разработать продвижение своих препаратов на рынке.

Методы исследования: В качестве методики использован контент анализ. Для проведения данного исследования были использованы данные, приведенные в Государственном Реестре лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешенных к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан 2022 г.(№ 26).[4] Основной метод исследования - анализ данных, полученных из различных источников информации, включая базы данных фармацевтических компаний, аптечных каталогов и медицинскую литературу. Данные будут анализироваться с точки зрения широко востребованных препаратов, их эффективности, цены на рынке и доступности для потенциальных пациентов.

Основные результаты: Объектами исследования являются клиника "SINAT KO'Z" и Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан. Согласно статистическим данным клиники "SINAT KO'Z" были выявлены следующие данные: процентное содержание распространения миопии среди

посетителей «SINAT KO'Z» в том числе среди детей 9-12 лет составляет 60%, среди подростков 12-15 лет 30%, среди взрослых старше 60 лет составляет около 10%.

По данным Государственного Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан были выявлены, что процентное содержание лекарственных средств при лечении миопии зарубежных препаратов составляет 75 %, препаратов стран СНГ 20 %, препаратов отечественного производства 5%.

Выводы: По статистическим данным клиники "SINAT KO'Z" было выявлено, что процентное содержание распространения миопии среди посетителей среди детей 9-12 лет составляет 55-60%, среди подростков 12-15 лет 25-30%, среди взрослых старше 60 лет составляет около 10%.

По данным Государственного Реестра лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан были выявлены, что процентное содержание лекарственных средств при лечении миопии зарубежных препаратов составляет 75 %, препаратов стран СНГ 20 %, препаратов отечественного производства 5%. Общее количество зарегистрированных лекарственных средств составило 10 торговых наименований, из них 3 отечественные. Необходимо расширить ассортимент лекарственных средств отечественного производства.

Список литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по регулированию фармацевтической отрасли от 23.01.24 УП-20. <https://lex.uz/ru/docs/6774918ONDATE=24.01.2024%2000>
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по эффективной организации государственного управления в сфере здравоохранения в рамках административных реформ от 20.06.23 ПП-197. <https://lex.uz/ru/docs/6507882>
3. Юлдашева М.Р., Рашидов Н.М., Миопия-проблема XXI века // "Теория и практика современной науки" М., №1(43) 2019 С. 532-534.

4. Государственный Реестр лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, разрешённых к применению в медицинской практике в Республике Узбекистан - Ташкент. 2022 г. №26.